

УДК 69:624:72
ББК 38

Видається за рішенням Вченої ради Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, протокол № 4 від 27 жовтня 2020 р.

Безпека життєдіяльності в XXI столітті : тез. допов. VIII Міжнародної науково-практичної конференції (19 – 20 листопада 2020) / відп. ред. А.С. Беліков.– Дніпро: ПДАБА, 2020. – 78 с.

ОРГКОМІТЕТ

VIII Міжнародної науково-практичної конференції

- Савицький М. В.** – д. т. н., професор, ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури;
- Беліков А. С.** – д. т. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри БЖД Придніпровської державної академії будівництва та архітектури;
- Лешек Ф.
Коженювскі** – доктор наук, професор, Педагогічний університет імені Комісії народної освіти, Президент Європейської Асоціації Безпеки, м. Краків, Польща;
- Романюк І. П.** – начальник Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області, генерал-майор служби цивільного захисту;
- Бондаренко О. В.** – начальник Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;
- Воловицький А. І.** – начальник управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;
- Сова І. М.** – голова обласної організації профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів;
- Коваленко О. В.** – д. е. н., професор, заслужений юрист України, директор Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;
- Громов М. Д.** – к. т. н., доц., президент Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності;
- Кожушко А. П.** – експерт з безпеки праці Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини;
- Матвійчук Д.** – головний редактор журналу «Охорона праці».

Матеріали публікуються у авторській редакції

© Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2020

- Шаломов В.А., Стрежекуров Е.Є., Рагімов С.Ю., Приходченко В.І.**
До питання розробки засобів контролю, випробування тепло-захисних матеріалів для захисту працівників ДСНС України
- Колосюк В.П., Чебенко В.М., Колосюк А.В., Бредун Ю.М.**
Роль та рівень надійності системи захисного вимкнення напруги у зниженні ризику електротравмування людей
- Ковальова А.В., Кравченко М.В., Клімова І.В.**
Вплив підвищення температури та забруднення атмосферного повітря міського середовища внаслідок кліматичних змін на здоров'я працівників соціальної інфраструктури
- Бєліков А.С., Шаранова Ю.Г., Кірнос К.А., Куксенко О.І.**
До питання пожежної небезпеки в Україні
- Данова К.В., Хворост М.В., Малишева В.В.**
Надійність працівника з інвалідністю за критеріями обмежень життєдіяльності
- Плис М.М., Гармаш С.М., Герасименко В.О., Кушнір І.П.**
Охорона праці при використанні хімічних речовин на робочих місцях в контексті міжнародних документів
- Гармаш С.М., Чернова А.С.**
Визначення основних критеріїв за вибухопожежною та пожежною небезпекою у виробництвах біопалива
- Сологубова С.В., Шиян В.М., Лахно О.Г., Швець І.А., Гірка Д.Д.**
Вплив тимчасового обмеження рухової діяльності в період карантину, пов'язаного з пандемією, на фізичний та психоемоційний стан студентів ...
- Бєгічев С.В., Ішутіна Г.С.**
Обґрунтування супроводження містобудівельних проектів комплексом наукових досліджень екологічного стану земельних відводів під забудову..
- Бєліков А.С., Железняков Є.О. Дзюбан О.В., Крекнін К.А.**
Забезпечення умов мікроклімату в приміщеннях будівель при аварійних ситуаціях у системах тепlopостачання з урахуванням новітніх технологій будівництва
- Рогач Ю.П., Яцук О.В., Мохнатко І.М., Мясніченко Д.**
Проблематика реформування СУОП в Україні
- Самосієнко Я.Б., Налисько М.М., Тимошенко О.А., Чернета В.М.**
Проблеми та шляхи покращення екологічної безпеки в Україні
- Діденко Л.М., Клименко Г.О., Баглай А.С., Лебедева-Чащихіна Н.І., Ясін Хідрі**
До питання організації безпеки праці під час будівництва сучасних будинків на воді

УДК 614-253.4:616-056,2(614.46)

Сологубова С.В., канд. фіз. вих., доц. каф. фізичного виховання та спорту
Шиян В.М., канд. фіз. вих., доц., зав. каф. фізичного виховання та спорту
Ляхно О.Г., канд. фіз. вих., доц., доц. каф. фізичного виховання та спорту
Швець І.А., ст. виклад., каф. архітектурного проектування і містобудування
Гіркіна Д.Д., студ. II курсу архітектурного факультету

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ВПЛИВ ТИМЧАСОВОГО ОБМЕЖЕННЯ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ, ПОВ'ЯЗАНОВОГО З ПАНДЕМІЄЮ, НА ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ

У зв'язку з пандемією COVID-19, майже всю весну людство провело в стані самоізоляції у своїх домівках. Ризик ускладненого протікання коронавірусного захворювання далеко не єдина загроза, яку несе в собі пандемія COVID-19, що охопила світ на початку 2020 року. Відповідно до нормативних актів, в період жорсткого карантину під заборону було не тільки відвідування спортивних залів та навчальних закладів, а й перебування людей на відкритих спортивних майданчиках, у парках або взагалі, на вулиці. Будь які обмеження рухової діяльності людини чинять негативний вплив на її фізичний стан та психоемоційний стан. За даними науковців дефіцит фізичної активності є другим, після тютюнопаління, фактором ризику розвитку хвороб у розвинених країнах.

За результатами анонімного опитування, в якому взяли участь 256 студентів I курсу ДВНЗ ПДАБА:

- 17% опитаних студентів не мали можливості займатися фізичними вправами, 33 % – займалися епізодично, а 50 % – регулярно займалися фізичними вправами 2-3 рази на тиждень;

- 13 % опитаних хворіли респіраторними захворюваннями 1-2 тижні і лише 1 студент хворів на коронавірус (за результатами опитування станом на кінець квітня 2020 року);

- 37 % опитаних студентів дотримувались режиму дня, як в будній день, 29 % – як у вихідний, і 34 % – взагалі не дотримувались режиму дня;

- в період самоізоляції 23 % опитаних студентів майже не виходили з дому, 31 % – виходили до найближчого магазину, 37 % – виходили з дому уникаючи людних місць, а 9 % – вели звичайне життя;

- результати самооцінки фізичного та психоемоційного стану під час карантину наведено на рисунку 1, з якого видно, що студенти оцінили свій фізичний стан вище ніж психоемоційний.

Рис. 1 – Результати самооцінки фізичного та психоемоційного стану під час карантину (%).

Серед основних причин, що викликають невдоволення життям в період самоізоляції 25 % опитаних студентів вказали відсутність «живого» спілкування з друзями, а 25 % – відсутність прогулянок на свіжому повітрі. 11 % студентів тужило за «звичайним життям», 7 % – бажало грошей (половина з них не мали коштів на технічні пристрої для забезпечення дистанційного навчання), а 6 % студентів не вистачало звичайних занять offline з викладачем в академії.

Близько 4 % студентів вказали в якості причин: відсутність можливості займатися фізичними вправами у спортивному залі та відсутність почуття «безпеки». Серед причин, які набрали менше 3 % голосів були: недостатність мотивації, сну, часу, відпочинку або режиму. 2 % опитаних вказали в якості причини втрату сенсу навчання або навіть життя в цілому і лише 1 % – відповіли, що вони повністю вдоволені життям.

Проведене дослідження виявило потребу у психологічній підтримці студентів під час карантину та необхідність організації додаткових позанавчальних заходів для спілкування між студентами. Відсутність гнучких вимог до індивідуальних технічних можливостей кожного студента також негативно відбивається на психоемоційному стані студентів. Окрім того, студентам складно сприймати навчання без спілкування з викладачем та одногрупниками, що визначає перевагу Інтернет-ресурсів з можливістю online-спілкування перед іншими формами дистанційного навчання.

Підтримка та покращення фізичного стану студентів є одним з головних завдань дисципліни "фізичне виховання". З метою підтримки та підвищення фізичного стану застосовують кондиційні тренування, під час яких використовують навантаження, що не перевищує функціональні можливості організму. В основі тренувань, спрямованих на покращення фізичного стану людини, лежать механізми адаптації до фізичного навантаження. Припинення тренування або використання недостатнього навантаження, яке не в змозі

забезпечити підтримку досягнутого рівня пристосувальних змін, призводить до дезадаптації, що пов'язано зі здатністю організму усувати структури, які не використовуються, що дає можливість використовувати дані структурні ресурси в інших системах організму. Не зважаючи на те, що процес дезадаптації відбувається різночасно по відношенню до перебудови різноманітних функціональних систем, після повного припинення фізичного навантаження, аеробні можливості організму (а також пов'язана з ними витривалість) можуть бути повністю втрачені впродовж 6 – 8 тижнів детренувального циклу. З метою досягнення оздоровчого ефекту рекомендується підтримувати помірні фізичні навантаження і не прагнути інтенсифікації розвитку фізичних якостей, що буде сприяти більш довгому підтриманню структурних основ адаптації.

Зазвичай, оптимальний руховий режим студентів досягається за рахунок виконання фізичних вправ на заняттях з дисципліни «фізичне виховання» або під час інших занять фізичною культурою та спортом, прогулянок, пересувань, а також рухів під час виконання роботи або в побуті. Під час карантину пов'язаного з пандемією, особливо в період самоізоляції вдома, внаслідок заборони фізкультурно-оздоровчих заходів та обмеження можливості вільно пересуватися, студенти втрачають можливість підтримувати оптимальний руховий режим, необхідний для збереження та покращення гарного фізичного стану. Заради зменшення негативного впливу тимчасового обмеження рухової діяльності під час самоізоляції в період карантину, в рамках дистанційного навчання з дисципліни «фізичне виховання», можуть бути використані практичні фізкультурно-оздоровчі online-заняття з викладачем.

Таким чином, тимчасове обмеження рухової діяльності, пов'язане з самоізоляцією під час пандемії, чинить негативний вплив на фізичний та психоемоційний стан студентів та обумовлює необхідність впровадження заходів, що сприяють збереженню та покращенню фізичного стану студентів під час карантину в умовах дистанційного навчання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Теория и методика физического воспитания: в 2 т. Киев: Олимпийская литература, 2003. Т. 1: Общие основы теории и методики физического воспитания / под ред. Т. Ю. Круцевич. 424 с.
2. Теория и методика физического воспитания: в 2 т. Киев: Олимпийская литература, 2003. Т. 2: Методика физического воспитания различных групп населения / под ред. Т. Ю. Круцевич. 382 с.
3. Уилмор Д., Костилл Д. Физиология спорта: пер. с англ. Киев: Олимпийская литература, 2001. 504 с.